

NAQQOSHLIK SAN’ATI VA UNING TARAQQIYOT BOSQICHLARI

Qarshiboyev O’sar Baxrinovich

Samarqand davlat Universiteti

San’atshunoslik kafedrasida o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada amaliy san’atning eng muhim turlaridan biri bo’lgan naqqoshlik san’ati va uning asrlar davomida rivojlanishi haqida, naqqoshlik maktablari, naqqosh ustalar, tarixiy obidalarni bezatishda naqqoshlik san’atining o’rni va ahamiyati to’g’risida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so’zlar: Amaliy san’at, naqqoshlik, naqsh, tarixiy obidalar, xalq ustalari, naqsh elementlari, ramziy naqshlar, an’analar, rivojlanish, milliy meros.

Аннотация: В данной статье речь идет об искусстве росписи, одном из важнейших видов прикладного искусства и его развитии на протяжении веков, о росписных школах, мастерах росписи, приводятся данные о роли и значении росписи в декорировании исторических памятников. .

Ключевые слова: Прикладное искусство, роспись, узор, исторические памятники, народные мастера, элементы узора, символические узоры, традиции, развитие, национальное достояние.

Annotation: This article deals with the art of painting, one of the most important types of applied art and its development over the centuries, painting schools, painting masters, provides data on the role and importance of painting in decorating historical monuments.

Key words: Applied art, painting, pattern, historical monuments, folk craftsmen, pattern elements, symbolic patterns, traditions, development, national heritage.

Respublikamiz mustaqillika va istiqbolga erishishi, o’tmish avlodlarimiz tomonidan yaratilgan bebaho ma’naviy boyliklar hazinasini, madaniy merosini

chuqur va har tomonlama o'rganib, kelajak avlodga yetkazishning keng imkoniyatlarini yaratdi. O'zbek xalq amaliy san'ati insoniyat madaniyatida o'ziga xos muhim o'rin egallaydi. Amaliy san'at turlari o'ziga xos xususiyatlarga ko'ra bir-biridan farq qilsa-da, lekin qo'llanishiga ko'ra o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, biri ikkinchisini to'diradi. Shular ichida eng keng tarqalgan turlaridan biri naqqoshlikdir. O'tmishda ota-bobolarimiz qurgan muhtasham binolar hozirgi kungacha maftunkor jilvasini yo'qotmagan. Yuksak did bilan ishlangan naqshlar bizni hayratga solib kelmoqda. Milliy naqshlarimiz g'oyatda boy mazmunga ega. Oddiy qoshiq, lagan, quticha, sandiq, belanchak, cholg'u asboblari, uy-ro'zg'or buyumlaridan tortib turar joy va jamoat binolarining devor hamda shiftlariga solingan naqshlar insonni hayratga soladi. Bu go'zal naqshlar ajoyib naqqoshlar tomonidan yaratilgan bo'lib, asrlar davomida bunyod topdi, rivojlandi, me'morchilik hamda tasviriy san'at rivoji bilan bog'langan holda takomillashib bordi

Naqsh-arabcha tasvir, gul degan ma'noni anglatadi. Tabiatdagi o'simliklar, qush va jonivorlarga qiyoslab chizilgan shakl va boshqa elementlarni ma'lum tartibda takrorlanishidan hosil qilingan bezakdir. Ganchkorlik, kandakorlik, kashtado'zlikda, zardo'zlik, kulolchilik, zargarlik, gilam to'qish, to'qimachilik va hokazolarda har xil yo'llar bilan naqshlar ishlanadi. Masalan, o'yib, chizib, chok yordamida, zarb bilan, qadab va boshqa usullarda naqsh solinadi. Naqqoshlik san'ati tarixi insoniyat madaniyati bilan bir qatorda qadimiydir. Madaniyatning rivojlanishi natijasida rassomlik va naqqoshlik ajralib chiqdi hamda rivojlandi.

Har xil arxeologik qazilmalar shuni ko'rsatadiki, naqqoshlik jahondagi barcha xalqlarda qadimdan mavjud ekanligi bizga ma'lum bo'ldi. Chunonchi, Xitoyda, Qadimiy Eronda, Hindistonda va boshqa joylarda naqshning har xil turlarini ko'rish mumkin. Naqqoshlik har bir davlatning o'ziga xos muhitiga: geografik o'rniga, o'lkaning o'simlik dunyosiga ko'ra rivoj topdi. Masalan, arman va gruzinlarda uzum va uzum bargi, shimol xalqlarida archa va har xil hayvonlar, qirg'iz va qozoqlarda mol shoxi, tojiklar va o'zbek xalqlarining naqshlariga qarasak anor, bodom, gullar,

qalampir va boshqalarni ramziy naqsh tariqasida ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston hududidagi arxeologik qazilmalardan Xorazm, So'g'd, Baqtriya va boshqa viloyatlarda naqsh san'atining rivojlanganligi ma'lum. Olimlarimiz Surxondaryo viloyatidagi Fayoztepa (I-II asr), Dalvarzintepa (I-asr) budda ibodatxonalari qazilmalaridan topilgan naqsh qoldiqlari orqali isbotlab berganlar. Xorazmdagi Tuproqqal'a zallari monumental naqshlar bilan bezatilganligi bizga ma'lum. VI-VII asrlarda ibodatxonalar, qasrlar va boylarning uylari o'yama naqshlar hamda tasvirlar bilan bezatilgan. Tantanali marosimlarga mo'ljallangan xonalardagi dabdabali ajoyib naqshlarni ko'rib hayron bo'ladi kishi. Ularning birini qarasangiz devorlarda bazmi jamshid, ov, urishi, manzaralar hamda diniy tasvirlangan. Jonli mahluqlar qizil va ko'k ranglar bilan bo'yab tasvirlangan. VII asrning oxiri VIII asrning boshlarida O'rta Osiyoni arablar bosib olishi natijasida qaror topgan islom dini o'zidan oldingi madaniyatning ildiziga bolta urdi. Yangi din hamda yangi g'oya O'rta Osiyo tasviriy san'atiga ta'sirini o'tkazdi. Jonli mavjudotlarni aks ettirish man etildi. IX-X asrlarda O'rta Osiyoda naqqoshlik san'ati avj olib rivojlandi. Ayniqsa maqbaralarning peshtoqlari devor va ravoqlar ganch-naqshlar bilan bezatiladi. Asrlar davomida naqshlar murakkablashib bordi. Ularning, yangi nusxalarida ramz, tasvirlar, timsol, duo-afsunlar va boshqalar naqadar ko'pligini ko'ramiz. Ramziy naqshlar dunyoda sodir bo'layotgan voqeliklar, tilaklarni aks ettirgan.

“XIII asrda yuksak ko'tarilgan milliy madaniyatni mongol bosqinchilari izdan chiqardi. 1219-1221 yillarda Buxoro, Samarqand, Urganch, Balx, Marv bosib olinib tormor qilindi”. [2] XIII asrda Chingizxon hukmronligida milliy san'at birmuncha izdan chiqsada, lekin butkul yo'q qilinmadi. Temur va temuriylar davrida esa o'zbek milliy xalq amaliy san'ati yuksak darajada rivojlandi. XIV-XV asrlarda Samarqandda tez sur'atlar bilan turli-tuman inshootlar qurila boshlagan. Bu qurilishlarda Hindiston, Eron, Iroq, Zakavkaze, xullas Amir Temur hukmronligi ostida bo'lgan barcha o'lkalardan kelgan me'morlar, hunarmandlar, ustalar, san'atkorlarni ko'rish mumkin edi. Ular o'zlari bunyod etayotgan inshootlarga butun

bilimlari, hunarlari va san'atkorona mahoratlarini baxsh etganlar. O'sha davrda Samarqand va Movarounnahrning boshqa joylarida bunyod etilgan juda ko'p hashamatli tarixiy-madaniy obidalarda O'rta Osiyo xalqlaridan tashqari butun yaqin va O'rta Sharq xalqlarining o'ziga xos boy, sermazmun badiiy estetik merosining sintezi qorishib, uyg'unlashib ketgan. Temur hukmronligi ostida juda ko'p bino, machit, madrasa va boshqalar qad ko'tardi. Undagi bezaklar yanada badiiylashtirildi. Xullas u o'zbek milliy madaniyatini rivojlantirishda katta hissa qo'shdi. Ayniqsa tasviriy san'at qaytadan tiklanib, tez orada rivojlandi.. Devorlarda osmon, sobit sayyoralar, tog'lar, dengizlar, sahrolar, odamlar, hayvonlar va boshqalar aks ettirildi. O'sha davrda tasviriy san'atning asosiy vazifasi hukmdorlarning kuch-qudratini, harbiy shavkatini ulug'lashdan iborat edi. Afsuski ko'pgina urushlar oqibatida hozirgacha qasrlardagi, turar joylardagi va jamoat binolaridagi tasvirlar bizgacha yetib kelmalagan. Ayrim qoldiqlargina saqlanib qolgan. "XIV-XV asrlarda koshinkorlik rivojlandi, qurilgan binolarni koshin va parchinlar bilan bezatish avj oldi. Koshin va parchinlardan ajoyib naqshlar hosil qilishga erishildi. Chunonchi, Samarqanddagi Shohi-Zinda kompleksi, Ashratxona, Oq saroy, Ko'hna Urganchdagi To'rabekxonim maqbarasi va boshqalardir. XV asrda naqqoshlik san'ati yanada rivojlandi. Natijada naqqoshlikda kundal texnikasi paydo bo'lib rivoj topdi. Samarqandda Ashratxona, Oqsaroy maqbaralari va boshqa arxitektura yodgorliklarining ichki qismini kundal usulida bezaldi." [2] XVI-XVIII asrlar orasida o'zaro ichki urushlar va nizolar madaniyatning rivojlanishiga salbiy ta'sir etdi. Bu esa milliy naqqoshchilik san'atining rivojlanishiga ham ta'sir etdi. Buxoro, Xiva, Qo'qon xonliklari vujudga kelishi bilan san'atkorlar bu shaharlarga yig'ila boshladi. Shu vaqtdan naqqoshlik xalq allaliy san'at turlari kabi gullab yashnay boshladi. Xivadagi Tosh hovli, Qo'qondagi Xudoyorxon o'rdasi, Buxorodagi Sitorai Mohixosa singari yirik binolar ajoyib naqshlar bilan bezatildi. Naqsh san'atining rangbarang rivojlanishi, har bir shahar va vohaning o'ziga yarasha naqqoshlik maktabi paydo bo'ldi. Chunonchi Farg'ona, Toshkent, Xorazm, Samarqand maktablari va boshqalar. Ular o'zining kompozit'iyalari, rangi jihatilari

bilan farqlanadi. XIX va XX asr boshlarida turar joy binolari, mahalla machitlari, saroy va o'quv yurtlari binolari, choyxonalarning devor va shiftlari jim-jimador naqshlar bilan bezatildi. Ayniqsa devorlar sirtiga daraxtlar, guldastalar, guldonli guldastalar, gulli butoqlar jonli chiziqlar bilan bezatildi. Chunonchi Quvadagi Zayniddin boyning uyi, Toshkentdagi knyaz N.K.Romanovlar saroyi, A.A.Polovg'evning uyi, Marg'ilondagi Saidahmadxo'ja madrasasi va boshqalar.

40- yillarda qurilgan Muqimiy, Navoiy teatri binolari ajoyib naqsh, ganch va yog'och o'ymakorliklari bilan bezatildi. Naqqoshlik san'atini rivojlantirishda ajoyib xalq ustalari farg'onalik Saidmahmud Norqo'ziev, toshkentlik Tohir To'xtaxo'jaev, Olimjon Qosimjonov, Yoqubjon Raufov, Jalil hakimov, xivalik Abdulla Boltaev, S. Xudoyberganov, X. Rahimov, Samarqandlik Jalol va Bolta Jalilovlar, usta Madaminjon husanov va boshqalar hamda ularning shogirdlari yaratgan asarlar hozir ham xalqqa xizmat qilyapti. Ular avloddan avlodga meros bo'lib kelayotgan naqqoshlik san'atiga katta hissa qo'shdilar. Ular o'zbek naqshlarining elementlariga yangicha elementlar (o'roq va bolg'a, kabutar, paxta, yulduz va boshqalar) yangicha g'oyalar kiritdilar. Lekin o'zimizning an'anaviy o'zbek xalqining o'ziga xos milliy san'atini saqlab qoldilar. Ular zamonaviy binolarga moslab o'zbek milliy naqsh elementlari bo'lmish nozik majnuntol nihollari, anor butog'i, gulli butalar va boshqa o'simliklarni tasvirladilar. XX asrning o'rtalarida naqqoshlik san'ati yanada rivoj topdi. O'zbek xalqi ikki ming yil davomida xalq amaliy san'atining shunday ajoyib namunalarini yaratdi va yaratib kelmoqda.

Asrlar davomida o'z sayqali va jilosini yo'qotmay, bizgacha etib kelgan naqqoshlik san'ati merosini saqlash, qayta tiklash va rivojlantirish shu kunning muhim talabidir.

O'zbek xalq amaliy san'ati san'ati insoniyatni mehnatga, aqil-idrokka tafakkur qilishga, ijod qilishga, go'zalikka, intilishga o'rgatadi. Bugungi kunda ta'lim – tarbiya mazmunida uzluksiz ta'limni isloq qilish milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik milliy o'zlikni anglash, singdirish, milliy madaniy–tarixiy an'analarga va xalqimizni intellektual merosiga hurmat, respublikamizning

jahondagi mavqe va obru - er'tiborini mustahkamlash kabi muhim omillilar amalga oshirilmoqda.

Bu masalalarni amalga oshirishda ajdodlarimizni bizga qoldirgan ma'naviy xazinalari katta ahamiyatga egadir. Asrdan – asrga, avloddan–avlodga o'tib kelayotgan ulug' ajdodlarimizning milliy - ma'naviy merosi jahon sivilizatsiyasi durdonalarini tashkil etar ekan, uning shaxs kamolatidagi ahamiyati cheksizdir.

Adabiyotlar:

1. G'ulomov K.M. Amaliy san'at. -T: Iqtisod-moliya, 2008.
2. Bulatov S.S. O'zbekistan xalq amaliy bezak san'ati. -T: Mehnat, 1991.
3. Qosimov Q.K. Naqqoshlik.-T: O'qituvchi, 1990.
4. Bulatov S.S., Dadashev L. Naqsh alifbosi.- T: Cho'lpon, 1999.